

RAQAMLASHGAN DAVRDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNING ANTI-KORRUPSION KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Israilov G'olib Rashidovich

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak pedagoglarning antikorrupsion kompetentligini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, integrativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning antikorrupsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi, integrativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning antikorrupsion kompetentligini rivojlantirish samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, raqamlashgan davrda bo'lajak pedagoglarning antikorrupsion kompetentligini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, texnologiya, kompetentlik, takomillashtirish, pedagogik, texnologik, model, didaktik, shakl, metod, vosita, baholash, antikorrupsion, refleksivlik, loyiha texnologiyalari.

Bugungi kunda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda kompetensiyaviy yondashuvdan foydalanish va shu asosida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu esa bo'lajak kadrlarni tayyorlashda kompetent yondashuvdan foydalanish asosida turli ko'nikmalarni integral rivojlantirish imkonini bermoqda. Bu zamonaviy ta'limning bugungi holati va rivojlanish darajasi uni muntazam ravishda takomillashtirib borishni talab qilmoqda. Bu esa ijobiy o'zgarishlar asosida ta'lim standartlariga ham sifat jihatdan o'zgartirishlar kiritishga zamin yaratadi hamda pedagogika fani oldiga kompetentli kadrlarni tarbiyalashning istiqbolli yo'llarini aniqlash vazifasini qo'yadi.

Hozirgi kunda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan standartlarning qabul qilinishi ta'lim tizimi, shaxs, davlat va jamiyat, fan va ishlab chiqarishdan iborat bo'lgan milliy modelning ayrim qismlaridagi ulkan o'zgarishlar: xususan, davlat va jamiyatning tubdan o'zgarishi, hayotimizga kirib kelgan axborot-kommunikatsion vositalar, fanning eng so'nggi yutuqlariga asoslangan zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari va oldingi yoshlardan tubdan farq qiluvchi o'zgacha fikrlovchi yoshlar vujudga kelganliklari bilan izohlanadi.

XXI asrda dunyoning rivojlangan avlatlarida ta'lim mazmunini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ta'linda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish masalasiga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim o'quvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish layoqatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim hisoblanadi.

Zamonaviy sharoitda fan va texnika rivoji ta'lim va uning natijalariga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirishni talab etmoqda va ana shu asosdan kelib chiqqan holda yangi avlod standartlarini yaratishning davrning o'zi pedagoglarning oldiga muhim vazifa qilib qo'yimoqda. Hozirgi vaqtda uzluksiz ta'limda ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish tarzidan o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan kompetensiyalarni kompetentli-faoliyatli yondashuvga asoslanishdan kelib chiqqan holda belgilash talab etilmoqda. Chunki uzluksiz ta'limda tashkil etilayotgan o'quv-tarbiya jarayonining mohiyati talabalarning ehtiyojlari va qobiliyatlarini rivojlantirish emas, balki o'quv fanlari bo'yicha asosan bilimlarni axborot-verbal tarzda yetkazish, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat bo'lib qolmoqda. Bunday reproduktiv tarzda o'zlashtirilgan ma'lumotlar talabaning amaliy faoliyat tajribasini rivojlantirishga yetarlicha imkon bermaydi.

Oqibatda bo'lajak kadrlarda juda ko'p axborotlarning behuda jamg'arilayotganligi, ta'limning samarasi past bo'lishi va uning real voqelikka mos kelmasligi kabi tafovutlar ko'zga tashlanmoqda. Aniqrog'i, talaba real hayotdan uzoqlashib qolgandek, uning oldiga faqat ilgaridan to'plangan axborotlarnigina o'zlashtirish maqsadi qo'yilgandek tuyuladi. Ta'limning maqsadini bunday tarzda belgilash talabaning faolligini cheklab qo'yadi, oqibatda uning ham shaxsiy, ham ijtimoiy jihatdan anglangan ma'nosi yo'qoladi.

Bunday muammoli vaziyatdan chiqishning yagona yo'li oliy ta'limda yangicha, ya'ni kompetent yondashuvni joriy etishdir. Albatta, oliy ta'lim tizimiga kompetent yondashuvni joriy etish, eng avvalo, uni ilmiy jihatdan har tomonlama chuqur o'rganishni taqozo etadi. Garchi oliy ta'lim uchun kompetent yondashuvni fenomen sifatida talqin etish mumkin bo'lmasada, u pedagogika fanida chuqur anglab yetilganligi va o'z o'rniga ega ekanligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Ayniqsa, so'nggi vaqtlarda ta'limga doir muammolarni tahlil etishda «kompetensiya», «kompetentlik», «tayanch kompetensiyalar» kabi atamalardan keng foydani moqda. Pedagogik hamjamiyatda kompetensiya va kompetentlik, ulardan qaysi biri tanyach (universal) hisoblanishi, ularni shakllantirish va baholash usullarini aniqlash jarayoni jadallik bilan bormoqda, mazkur tushunchalarni aniqlashtirish bo'yicha qizg'in munozaralar davom etmoqda.

Kompetent yondashuv talabadan alohida-alohida bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni emas, balki ularni yaxlitlikda egallashni talab etadi. Mazkur talab bilan bog'liqlikda o'z navbatida o'qitish metodlarini tanlash tizimi ham o'zgarishga uchraydi. O'qitish metodlarini tanlash va amaliyotda qo'llash o'z navbatida ta'lim jarayonida qo'yiladigan talablarga muvofiq keladigan kompetensiya va funksiyalarni takomillashtirishni talab etadi.

Hozirgi glabollashuv davrida korrupsiya muammosi jahonning deyarli har bir mamlakatida mavjudligini ko'rish mumkin. Ammo bu - barcha davlatlarda ham korrupsiya bir xil degan ma'noni anglatmaydi. Korrupsiyaning vujudga kelish sabablari

turli mamlakatlarda turli xil bo‘lib, tarixiy rivojlanish bosqichi hamda ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy muammolarning mavjudligi hamda taraqqiyot darajasi bilan belgilanadi. Ko‘pchilik ekspertlar tomonidan jamiyatda korrupsiya murakkab ijtimoiy-ma’naviy hodisa sifatida namoyon bo‘lib, unga qarshi kurashish uchun alohida choralarni qo‘llash samarali hisoblanmasligi qayd etilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan faoliyat kompleks-majmuaviy tarzda muntazam ravishda izchil amalga oshirilishi yaxshi natija berishi mumkin.

Har bir davlat korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatining maqsadi va obyektivi sifatida alohida olingan korrupsionerga emas, balki ushbu xatti-harakatlarni amalga oshirishga sharoit yaratib beruvchi holatlarni bartaraf qilish va profilaktik oldini olish choralari namoyon bo‘ladi.

Albatta, bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish va eng muhimi korrupsiyaning oldini olish ishlarini tashkil etishga qaratilgan mazkur maqsadlarni ro‘yobga chiqarish, korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini oshirish, fuqarolik jamiyati institutlari sifatida fuqarolarni o‘zini-o‘zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari-bilan davlat idoralari o‘rtasida hamkorlikni zamon talablari darajasida tashkil etish, huquqiy targ‘ibot samaradorligiga erishish, jamiyat a‘zolarining huquqiy bilim va saviyalarini yanada oshirishni yo‘lga qo‘yish korrupsiyani oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni ijrosini ta‘minlashda yaxshi natijalarga erishish mumkin.

Keyingi besh yilda mamlakatimizda xalqimizning adolat qaror topgan jamiyatda yashashi uchun mas‘ul bo‘lgan davlat idoralari o‘z faoliyatlarini bugungi kun talablari asosida tashkil etmoqdalar, ammo, korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish ishlariga har bir fuqarodan ushbu masalaga o‘zining fuqarolik burchi sifatida yondoshib bu ishlarga o‘z hissalarini qo‘shishi lozimligini qayd etish joiz.

Bu ishlarni amalga oshirishda eng muhim masala bizning fikrimizcha yurtdoshlarimizda korrupsiyaga, umuman olganda har qanday ko‘rinishdagi qonunbuzarlikka nisbatan murosasizlik kayfiyatini muntazam ravishda shakllantirish talab etiladi.

Korrupsiya bilan bog‘liq muammolar azaldan mavjud bo‘lishiga qaramasdan uning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ma’naviy xarakteriga so‘nggi yillarda dunyoning barcha mamlakatlarida e‘tibor qaratila boshladi. Turli adabiyotlarda “korrupsion xulq-atvor” tushun-chasiga turli xil ta‘riflar berilgan. Unga ko‘ra, “Korrupsiya – davlat yoki xususiy sektorda muayyan majburiyatlarni bajarish topshirilgan va ularga maqomi bo‘yicha davlat lavozimidagi shaxs, xususiy xodim, mustaqil agent yoki boshqa turdagi munosabatlar yuklangan majburiyatlarning buzilishiga olib keladigan va o‘zi hamda boshqalar uchun istalgan noqonuniy foyda olish maqsadiga ega bo‘lgan shaxslarning poraxo‘rligi hamda har qanday xulq-atvorini o‘zida aks ettiradi”.

Yuzaki qaraganda, korrupsion xulq-atvor, o'z oqibatlariga ko'ra, huquqiy va iqtisodiy muammo sifatida qabul qilinadi, biroq uning kelib chiqishi psixologiya bilan ham chambarchas bog'liq. Real turmushimizda davlat va nodavlat tashkilotlarning barcha xodimlari ham o'z foydasini ko'zlab, muayyan noqonuniy harakatlarga qo'l urmaydilar. Demakki, bunda umuminsoniy qadriyatlardan og'ish, umumqabul qilingan meyorlarni qabul qilmaslik kabi xulq-atvor belgisi mavjud. Shaxslardagi xulq-atvor axloq kategoriyasi bilan bevosita bog'liq. Xulq-atvor jamiyatdagi axloq normalarining shaxsda ifodalanishi orqali namoyon bo'ladi hamda xulqning og'ishi shaxsning axloq normalariga rioya etish darajasiga bog'liq. Axloq normalari jamiyatning ma'naviy doirasida shakllanadi, jamiyatning tuzilishi va uning tashkilotlari bilan bog'liq bo'lmaydi. Axloqni ijtimoiy ongdan ajratib bo'lmaydi.

Shaxslardagi xulq-atvor axloq kategoriyasi bilan bevosita bog'liq. Xulq-atvor jamiyatdagi axloq normalarining shaxsda ifodalanishi orqali namoyon bo'ladi hamda xulqning og'ishi shaxsning axloq normalariga rioya etish darajasiga bog'liq. Axloq normalari jamiyatning ma'naviy doirasida shakllanadi, jamiyatning tuzilishi va uning tashkilotlari bilan bog'liq bo'lmaydi. Axloqni ijtimoiy ongdan ajratib bo'lmaydi.

Axloq normalari jamiyat ongida mustahkamlangan bo'lib, yurish-turish qoidalari, tushunchalar, g'oyalar, baholar va hokazolar ko'rinishida amal qiladi. Axloq – ijtimoiy normalarning turi bo'lib, jamiyat hayotining barcha tomonlarini qamrab oladi va ijtimoiy baho berish imkoniga ega bo'ladi.

Korrupsion hulq-atvor qoida shaklida ma'lum ijtimoiy muhitda mujassamlanib, avloddan-avlodga o'tsa, kishilarning tabiiy hayotiy talablari asosida yuzaga chiqsa va natijada, ko'p marotaba takrorlanish asosida ular odat shakliga aylanadi. Korrupsiyaga moyillik odati jamiyat uchun eng xavfli holat hisoblanadi. Jamiyatdagi bunday psixologik holatni bartaraf etish juda katta muddatni yoki avlodlar almashinuvini talab qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Исмоилов И. Жиноятчиликда уюшганлик: назария ва амалиёт муаммолари. -Т., 2005. –62-63 б.
2. Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе. – М.: Инфра-М, 2012.
3. Максимов В. К. Понятие коррупции в международном и российском праве. // Право и безопасность. – 2002.
4. Мелиев Х. Коррупцияга қарши кураш муаммолари: миллий ва халқаро тажриба. Халқаро илмий-амалий семинар материаллари 2009 йил 20-21 октябрь. – Т.: «Chashmaprint», 2010. Б.139.
5. Муслимов Н.А., Уразова М.Б., Эшпулатов Ш.Н. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси. – Т.: Fan va texnologiya, 2013.